

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Τριμηνιαία Επιθεώρηση
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
Συνταγματικής Θεωρίας και Πράξης

ΕΤΟΣ 2023

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 3-4

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

*1821: Επαναστατικά Συντάγματα
και
Κρατικές Λειτουργίες*

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Λίνα Παπαδοπούλου / Αριστείδης Χατζής

Περιεχόμενα

Εκδοτικό σημείωμα..... V

ΜΕΛΕΤΕΣ

A. Η ιδεολογική και πολιτική παρακαταθήκη της επανάστασης και των επαναστατικών Συνταγμάτων

Ευάγγελος Βενιζέλος, Απαντήσεις του 1821 στα γεωπολιτικά και θεσμικά διλήμματα του 2022..... 861

<i>Κώστας Χρυσόγονος, Η σημασία της συμμετοχής αντιπροσωπευτικών σωμάτων στην άσκηση συντακτικής εξουσίας στα νέα βαλκανικά εθνικά κράτη τον 19ο αιώνα.....</i>	875
<i>Ηβη Μαυρομούστακου, Οι αποτυπώσεις των δικαιωμάτων στα επαναστατικά και στα πρώτα μετεπαναστατικά ελληνικά Συντάγματα.....</i>	887
<i>Αριστείδης Ν. Χατζής, Τι συνέβη στην Επίδαυρο; Νέα στοιχεία για την Πρώτη Εθνική Συνέλευση και το Σύνταγμα της Επιδαύρου</i>	921
<i>Νίκος Παπασπύρου, Ο κοινοβουλευτικός χαρακτήρας των συνταγμάτων του Αγώνα</i>	959
<i>Ηλίας Ι. Σοφιώτης, Η συνταγματική πολιτεία των επαναστατημένων Ελλήνων ως νομική έκφραση του συσχετισμού των κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων της εποχής της</i>	967
<i>Γεώργιος Κ. Καράντζιος, Η επίδραση των φιλελεύθερων και δημοκρατικών ιδεών του γαλλικού επαναστατικού συνταγματισμού στα πρώτα ελληνικά συντάγματα</i>	1009
<i>Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος, Η ρεπουμπλικανική διάσταση της Επανάστασης του 1821</i>	1041
<i>Γιώργος Δρίτσας, Thomas Jefferson και Αδαμάντιος Κοραής: οι παράλληλοι βίοι δύο πολιτικών στοχαστών: Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και συλλογική ταυτότητα εν μέσω ριζοσπαστικών ιδεολογικών ζυμώσεων σε Η.Π.Α. και Ελλάδα από τον 18^ο μέχρι τον 19^ο αιώνα.....</i>	1063
<i>Αντώνης Χιωτέλλης, Η ελληνική επαναστατική εμπειρία και οι διεθνείς της προσλήψεις</i>	1079
<i>Γεώργιος Τασούλης, Επανάσταση του 1821: Αγώνας για ένα εθνικό κράτος δικαίου.....</i>	1093
<i>Αλέξανδρος Χρήστος Γκοτινάκος, Η Δημοκρατική και Φιλελεύθερη Διάσταση της Επανάστασης του 1821: Προς μια Ποσοτικοποίηση</i>	1101
 Β. Διοίκηση-Εκκλησία	
<i>Απόστολος Ι. Παπατόλιας, Η συγκρότηση του πολιτικο-διοικητικού μηχανισμού της εξεγερμένης Ελλάδας.....</i>	1123
<i>Νίκος Σπ. Ζέρβας, Η Υπουργική Οργάνωση κατά τη Διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης: Αποθέωση του ‘Διοικητικού Μιμητισμού’;.....</i>	1163
<i>Μαρία Ανεμοδουρά, Τα χρέη της επανάστασης: Δικαστικές διαμάχες και διευθετήσεις χρεών στην επαναστατική επικράτεια</i>	1179
<i>Σταύρος Γριμάνης, Νομικές πρακτικές και κοινωνική πραγματικότητα κατά την περίοδο της ελληνικής επανάστασης: μια περίπτωση παλλακείας στην επαναστατημένη Ελλάδα (1825).....</i>	1197

<i>Γρηγόριος Γιαννούλης, Οι σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και επαναστατημένων Ελλήνων με αφορμή την ανταλλαγή επιστολών Πατριάρχου Αγαθάγγελου και Καποδίστρια</i>	1215
--	------

Γ. Εκπαίδευση

<i>Μάριος Λιβιεράτος, Σχολεία και δάσκαλοι στον ελλαδικό χώρο 1821-1831</i>	1237
<i>Μαρία Ανεμοδουρά, Η αναβάθμιση της παιδείας στα Ιωάννινα κατά την περίοδο του Αλή πασά Τεπελενλή: Η περίπτωση του Αθανάσιου Ψαλίδα και η σχέση του με το αληπασαδικό οτζάκιο</i>	1245
<i>Δέσποινα Ι. Τσίντζα, Πρόοδοι και οπισθοδρομήσεις αναφορικά με ζητήματα παιδείας στους λόγους λογίων της προεπαναστατικής και επαναστατικής περιόδου</i>	1259
<i>Γεώργιος Α. Ναθαναήλ, Η κατάσταση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από το έργο του Friedrich Thiersch «Η Ελλάδα του Καποδίστρια»</i>	1275
<i>Δέσποινα Ι. Τσίντζα, Αδαμάντιος Κοραΐς: το ζήτημα της παιδείας μέσα από τις φιλελεύθερες «Σημειώσεις» του</i>	1287

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Αλφαβητικό Ευρετήριο	1303
Συνεργάτες έτους 2023	1305

Εκδοτικό σημείωμα

Ο παρών τόμος συγκεντρώνει εισηγήσεις από διαφορετικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης για την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους αλλά και την αντίστοιχη επέτειο από τα πρώτα επαναστατικά Σύνταγματα, και δη το Σύνταγμα της Επιδαύρου, το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος» (1822), και την αναθεώρηση αυτού από τη Β' Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα (1823).

Ειδικότερα, πολλές μελέτες προέρχονται από το συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Νομική Σχολή, υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η διαπάλη παράδοσης και νεωτερικότητας και το Σύνταγμα υπό το “κράτος” της Επανάστασης του 1821» («ΔιαΠαΝτοΣ.21», με χρηματοδότηση ΕΛΙΔΕΚ και επιστημονικά υπεύθυνη την πρώτη από εμάς) και πραγματοποιήθηκε στην Επίδαυρο στις 30 Απριλίου 2022, με θέμα «Μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας: όψεις του πρώιμου συνταγματισμού και διοικητικό σύστημα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους». Άλλες μελέτες παρουσιάστηκαν αρχικά ως εισηγήσεις στην ημερίδα, στο πλαίσιο του ίδιου ερευνητικού έργου ΕΛΙΔΕΚ, που έλαβε χώρα, με φυσική παρουσία, επίσης στην Επίδαυρο, υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, στις 28 Απριλίου 2022, με θέμα «Σύνταγμα, θεσμοί και κοινωνία στην επαναστατημένη Ελλάδα», σε συνεργασία και με το ερευνητικό έργο του ΕΛΙΔΕΚ «Θεσμοί και κοινωνία στην επανα-

στατημένη Ελλάδα: οι μαρτυρίες των δικαστικών και αστυνομικών αρχείων» (με επιστημονικά υπεύθυνη την καθ. κ Βάσω Σειρηνίδου).

Τέλος, περιλαμβάνονται στον ανά χείρας τόμο επιλεγμένες και βραβευμένες μελέτες που υποβλήθηκαν στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών από νέους επιστήμονες και επιστημότισσες, προκειμένου να καταγραφεί και η επιστημονική ματιά εκείνων που γεννήθηκαν στην αλλαγή του αιώνα και της χιλιετίας και τους οποίους κατεξοχήν πια αφορά η πολιτική και συνταγματική κληρονομιά του '21.

Ειδικότερα, στις 14 Δεκεμβρίου 2021 το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) οργάνωσε ημερίδα στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, με θέμα «Η Φιλελεύθερη και η Δημοκρατική Διάσταση της Επανάστασης του 1821». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «1821-2021: 200 Χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση», που χρηματοδότησε το Templeton Foundation με επιστημονικό υπεύθυνο τον δεύτερο από εμάς, Αριστείδη Χατζή.

Στην ημερίδα συμμετείχαν με εργασίες τους 12 νέες ερευνήτριες και ερευνητές που σπούδαζαν, στα τέλη του 2021, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν επελέγησαν μετά από ανώνυμη και τυφλή αξιολόγηση από 24 κριτές. Καταρχάς το ΚΕΦΙΜ ευχαριστεί τις/τους συναδέλφους που βοήθησαν στην ανώνυμη αξιολόγηση των προτάσεων, οι οποίοι ήταν οι: Σπύρος Βλαχόπουλος, Ελπίδα Βόγλη, Νάσια Γιακωβάκη, Άντα Διάλλα, Ακρίτας Καϊδατζής, Άννα Καρακατσούλη, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Άννα Μανδυλαρά, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνα Μπότσιου, Φιλήμων Παιονίδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Βάσω Σειρηνίδου, Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Μιχάλης Σωτηρόπουλος, Διονύσης Τζάκης, Γιάννα Τζουρμανά, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Βασιλική Χρήστου.

Τις τελικές εργασίες βαθμολόγησαν και αξιολόγησαν συνολικά 32 κριτές και βράβευσαν 3 από αυτές (μια εργασία προπτυχιακού φοιτητή, μια εργασία μεταπτυχιακού και μια εργασία υποψ. διδάκτορα). Το ΚΕΦΙΜ ευχαριστεί ιδιαίτερα την επιτροπή που επέλεξε τις καλύτερες εργασίες μεταπτυχιακών και υπ. Διδασκτόρων, μέλη της οποίας ήταν οι: Ρωξάνη Αργυροπούλου, Ομότιμη Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Άντα Διάλλα, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας Νεώτερων και Μοντέρνων Χρόνων, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Εύη Καρούζου, Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελ-

ληνισμού, Ακαδημία Αθηνών, Νίκος Παπασπύρου, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πέτρος Πιζάνιας, Ομ. Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αλεξάνδρα Σφοίνη, Κύρια Ερευνήτρια, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, και Μαρία Χριστίνα Χατζηγιάννου, Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Οι φοιτητές των οποίων οι μελέτες συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, και βραβεύτηκαν ήταν οι ακόλουθοι:

1^η Κατηγορία (έπαθλο: €1.500) για υποψήφιες διδακτόρισσες και υποψήφιους διδάκτορες και όσες/ους έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορική τους διατριβή τα τελευταία τρία χρόνια: *Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος*, Υπ. Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2^η Κατηγορία (έπαθλο: €1.000) για μεταπτυχιακές φοιτήτριες και μεταπτυχιακούς φοιτητές εγγεγραμμένες/ους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή που δεν έχουν κλείσει τρία έτη από την αποφοίτησή τους και δεν είναι υποψήφιες/οι διδακτόρισσες/ες: *Γεώργιος Καράντζιος*, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Θεωρίας Δικαίου & Δημοσίου Δικαίου, Νομικές Σχολές ΑΠΘ/ΔΠΘ.

3^η Κατηγορία (έπαθλο: €500) για φοιτήτριες και φοιτητές που είναι εγγεγραμμένες/οι σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή που δεν έχουν κλείσει δύο έτη από την αποφοίτησή τους και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα μεταπτυχιακές σπουδές: *Γεώργιος Ναθαναήλ*, Απόφοιτος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η επιλογή των μελετών της τρίτης κατηγορίας, και στο αρχικό και στο τελικό στάδιο, έγινε από πέντε νέες/ους ιστορικούς που το ΚΕΦΙΜ ευχαριστεί για την πολύτιμη βοήθειά τους. Αυτές/οί ήταν οι: Σωτηρούλα Βασιλείου, Διδακτόρισα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Μοίρας, Διδάκτορας Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σίμος Μποζίκης, Διδάκτορας Τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (πλέον μέλος ΕΔΙΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Κωνσταντίνα Τορτομάνη, Διδακτόρισα Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και Ελισσάβετ Τσακανίκα, Μεταδιδακτορική

Ερευνήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (πλέον μέλος ΕΔΙΠ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο).

Αθήνα / Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2023

Η επιμελήτρια και ο επιμελητής του τόμου

Λίνα Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου,
Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτι-
σμού, Επιστημονικά Υπεύθυνη
ερευνητικού έργου ΕΛΙΔΕΚ
«ΔιαΠαΝτοΣ.21»,
Νομική Σχολή ΑΠΘ

Αριστείδης Χατζής

Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και
Θεωρίας Θεσμών στο Τμήμα Ιστορίας
και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και
Διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτι-
κής και Θεσμικής Θεωρίας και Ιστο-
ρίας των Ιδεών, ΕΚΠΑ
Διευθυντής Ερευνών, ΚΕΦΙΜ

Η ρεπουμπλικανική διάσταση της Επανάστασης του 1821

ΙΑΣΩΝ ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ-ΜΑΛΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

Υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ

I. Εισαγωγή

Οι επαναστάσεις είναι πάντα πολύμορφα φαινόμενα: η γενική αναστάτωση που προκαλούν απελευθερώνει απρόβλεπτες και κατ' αρχήν ανεξέλεγκτες δυνάμεις.¹ Αυτό σημαίνει ότι κάθε επανάσταση έχει τόσες πτυχές όσες και οι ιδέες που διατυπώνονται για τα αίτια, τους σκοπούς και τις συνέπειές της.² Στο παρόν κείμενο επιχειρείται αφ' ενός μια κριτική στο ερμηνευτικό σχήμα «παράδοση-νεωτερικότητα» και αφ' ετέρου προτείνεται η

¹ Η παρούσα εργασία αποτελεί επεξεργασμένη εκδοχή μελέτης που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της ημερίδας «Η Φιλελεύθερη και η Δημοκρατική Διάσταση της Επανάστασης του 1821», που διοργάνωσε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών-Μάρκος Δραγούμης την 14.12.2021. Μετά από διπλά ανώνυμη αξιολόγηση δύο σταδίων, η μελέτη απέσπασε το βραβείο καλύτερης μελέτης 1ης κατηγορίας (υποψηφίων διδασκόντων).

Μέρος του θεωρητικού και ιστορικού υλικού της παρούσας εργασίας έχει αξιοποιηθεί και σε I. ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ-ΜΑΛΛΑΝΔΡΙΝΟΣ, Ωχρός ρεπουμπλικανισμός: Σκέψεις με αφορμή την διακοσιετηρίδα του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδας, *ΤοΣ* 1&2/2022, 205 επ.

Θέλω να ευχαριστήσω (θερμά και αλφαβητικά) τον Νικόλα Βαγδούτη, τον Σπύρο Βλαχόπουλο, τον Ακρίτα Καϊδατζή (που με παρότρυνε να συμμετάσχω στην ημερίδα), τον Αντώνη Λιάκο, τη Λίνα Παπαδοπούλου, και τον Δημήτρη Τσαραπατσάνη για τη βοήθεια και την ηθική στήριξη που μου παρείχαν. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Καράντζιο και τους ανώνυμους κριτές για τα εποικοδομητικά τους σχόλια. Είμαι, τέλος, ευγνώμων στον Αριστείδη Χατζή για όλες του τις προσεκτικές παρατηρήσεις και καίριες αντιρρήσεις: εάν είχαν λείψει, το παρόν κείμενο θα ήταν αρκετά διαφορετικό, σίγουρα δε πραγματολογικά και επιχειρηματολογικά ασθενέστερο.

² Εκτός των συνήθων βραχυγραφιών, χρησιμοποιείται και η εξής: ΑΕΠ = *Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (1821-1832)*, 25 τόμοι, 1857-2012.

σύγχρονη έρευνα για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο ως κλειδί για την κατανόηση της Επανάστασης του 1821 (υπό II). Προτείνεται η ύπαρξη μιας βυζαντινής και μεταβυζαντινής ρεπουμπλικανικής παράδοσης (υπό III) και αναδεικνύεται έτσι μια ρεπουμπλικανική πτυχή της Επανάστασης που υπερβαίνει τη συνήθη θέασή της υπό φιλελεύθερη ή/και δημοκρατική σκοπιά (υπό IV).

Πριν προχωρήσω, όμως, μια απόπειρα *ad captationem benevolentiae*: το παρόν κείμενο επιχειρεί να αναμετρηθεί με ζητήματα εν πολλοίς αχαρτογράφητα.³ Αποτελεί το πρώτο βήμα μιας εν εξελίξει έρευνας και φέρει τα ανάλογα χαρακτηριστικά: έχει πολλές ατέλειες και προσφέρει ερωτήματα μάλλον παρά απαντήσεις.

II. Παράδοση και νεωτερικότητα: ορισμένες απορίες

Η Επανάσταση του 1821 ερμηνεύεται συχνά ως μια σύγκρουση μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Μια διαδεδομένη εκδοχή του σχήματος αυτού παρουσιάζει τη σύγκρουση αυτή ως διαμάχη μεταξύ ομάδων ή ατόμων που ενσαρκώνουν την κάθε κοσμοθεωρία: οι φιλελεύθεροι εκδυτικισμένοι εκσυγχρονιστές έρχονται αντιμέτωποι με τις ιθαγενείς παραδοσιακές ηγεσίες που βρίσκονται πιο κοντά στη νοοτροπία και τον «θεοκρατικό σκοταδισμό»⁴ των Οθωμανών και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.⁵

Η εκδοχή αυτή έχει επικριθεί πρώτα-πρώτα από τους ίδιους του υποστηρικτές της, που αναγκάζονται να μετριάσουν την ένταση της διχοτομίας, προϋποθέτοντας μια ενδιάμεση ομάδα ως «ιδεολογικό σύνδεσμο μετα-

³ Βλ. ωστόσο Κ. ΛΑΒΔΑ, *Το 1821 και η ρεπουμπλικανική πυξίδα: Η ουσία της ελευθερίας στα επαναστατικά χρόνια, 1821-1828* (μέρη Α' και Β'), ιστότοπος της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (www.eefshp.org). Κ. Α. ΡΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, *Ideals of freedom in the Greek Revolution and the political discourse of modernity*, σε: Ρ. Μ. ΚΙΤΡΟΜΕΛΙΔΕΣ (επιμ.), *The Greek Revolution in the Age of Revolutions (1776-1848): Reappraisals and Comparisons*, Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge 2022, 245 επ.· Μ. ΣΟΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, "United we stand, divided we fall": Sovereignty and Government during the Greek Revolution, 1821-1828, *Historiein* 20(1)/2022, 2 επ.

⁴ Π. Θ. ΠΙΖΑΝΙΑΣ, *Η Ελληνική Επανάσταση, 1821-1830*, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας 2021, 20.

⁵ Βλ. χαρακτηριστικά Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟ, *Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα 1821-1828*. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2006.

ξύ των δύο πλευρών».⁶ Έχει όμως αμφισβητηθεί και από ερευνητές που, μέσα από τη μελέτη των πηγών, ανακαλύπτουν «εκπροσώπους της πιο σκληρής και παρωχημένης παράδοσης να διεκδικούν και να επικαλούνται το σύνταγμα, το απαύγασμα της νεωτερικότητας, και να υπερθεματίζουν στην υπεράσπιση και τήρησή του»⁷ και «εκπροσώπους του νέου, υποτίθεται, κόσμου να μετέρχονται τις πιο “παλιές” μεθόδους του παλιού κόσμου».⁸

Η βελτιωμένη αυτή εκδοχή προβλέπει ότι παραδοσιακοί σκοποί μπορούν να εξυπηρετηθούν με νεωτερικά μέσα (και το αντίστροφο). Εν τούτοις, το τίμημα που πληρώνουμε για να αποκτήσουμε ανθρώπους που δεν είναι μονολιθικά «νεωτερικοί» ή «παραδοσιακοί», είναι να υποθέσουμε μονολιθικά «νεωτερικά» ή «παραδοσιακά» μέσα και σκοπούμενα, να θεωρήσουμε δηλαδή ότι ένας σκοπός τάδε ή ένα μέσο δείνα μπορούν να ενταχθούν με βεβαιότητα στον κατάλογο της «νεωτερικότητας» ή της «παράδοσης».

Θεωρείται, για παράδειγμα, ότι «[ε]κπρόσωποι του παλιού κόσμου αγκαλιάζουν εκσυγχρονιστικά σχήματα και υιοθετούν τις μορφές και τους θεσμούς της νεωτερικότητας»,⁹ επειδή δικαιολογούν τις ενέργειές τους όχι με την «δύναμη των όπλων»,¹⁰ αλλά με την επίκληση του Συντάγματος, επιχειρηματολογώντας κατά των (κατά την άποψή τους) παραβιάσεών του. Λησμονείται, όμως, ότι οι Έλληνες της Τουρκοκρατίας έχουν μεγάλη πείρα στη διατύπωση δικαϊκών λεπτολογημάτων και πως «όλοι οι αγώνες που διεξάγονται για την κατάκτηση της εξουσίας στους κόλπους της μεταβυζαντινής ελληνικής κοινωνίας έχουν ως άλλοθι ότι ο αντίπαλος δεν τηρεί το βυζαντινό δίκαιο».¹¹

⁶ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ, *Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα*, xxxvii.

⁷ Α. ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ, *Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα. Η συνταγματική πρακτική της Επανάστασης μέσα από τις πηγές, 1821-1827*. Αθήνα: Ευρασία 2021, 539-540.

⁸ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ, *Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα*, 540-541.

⁹ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ, *Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα*, 540.

¹⁰ *Οπ.π.*

¹¹ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, *Ανάγλυφα μιας τέχνης νομικής. Βυζαντινό δίκαιο και μεταβυζαντινή νομοθεσία*. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 1999, 208.

Αντιστοίχως, η συγκεντρωτική διοίκηση και το κοσμικό κράτος θεωρούνται «εκσυγχρονιστικά» προτάγματα.¹² Εν τούτοις, οι υπόδουλοι Έλληνες ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τον συγκεντρωτισμό της Εκκλησίας,¹³ η οποία εν πάση περιπτώσει διέκρινε σαφώς μεταξύ εκκλησιαστικού και κοσμικού δικαίου.¹⁴ Και εδώ, συνεπώς, τα όρια μεταξύ νεωτερικότητας και παράδοσης είναι μάλλον θολά.

Το ίδιο ισχύει και για τις πολιτικές δομές. Στα πλαίσια του σχήματος «νεωτερικά μέσα-παραδοσιακοί σκοποί», έχει προσφυνώς παρατηρηθεί ότι οι πρόκριτοι στήριξαν τους δημοκρατικούς θεσμούς «γιατί είχαν, με ποικίλους τρόπους, τον έλεγχο των πληθυσμών των επαρχιών τους, επομένως και του εκλογικού αποτελέσματος».¹⁵ Ωστόσο, η Πελοπόννησος, η καρδιά του νέου ελληνικού κράτους, απολάμβανε επί Τουρκοκρατίας ένα πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα αυτοδιοίκησης, βασισμένο στο αιρετό των αρχόντων και στο συλλογικό της λήψης των αποφάσεων.¹⁶ Αν λοιπόν ο σκοπός των προεστών ήταν πράγματι «παραδοσιακός» (διατήρηση της εξουσίας), τι ήταν το μέσο που προϋπήρχε και διατηρήθηκε σχεδόν αυτούσιο μετά την Επανάσταση (οι δημοκρατικοί θεσμοί);

Έχει ορθά επισημανθεί ότι η ατομική ιδιοκτησία που κατοχυρώνεται με τα επαναστατικά Συντάγματα (αυτά τα «δημιουργήμα[τα] του Διαφωτισμού»)¹⁷ αποτελεί «έναν νέο τύπο ιδιοκτησίας» σε σχέση με το οθωμανικό σύστημα που βασιζόταν στην «σύγχυση μεταξύ κυριαρχίας και ιδιοκτησί-

¹² Βλ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟ, *Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα*, 210 επ. και 240 επ.

¹³ Ο Καταρτζής ήδη γνώριζε ότι, αν και οι Έλληνες «συνιστοῦμ' ἓνα ἔθνος ποὺ ἐν ταυτῷ μᾶς δένουν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ μας ἄρχοντες μὲ τὴ διοίκησι τὴν ἀνώτατη κ' ἀναμεταξὺ μας» (Δ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ, *Τα ευρισκόμενα*, Αθήνα: Ερμής 1999, 44).

¹⁴ Αμέσως μετά την Άλωση, ο Γεννάδιος Σχολάριος αντιδιαστέλλει τις εκκλησιαστικές διατάξεις από τους «κράτησαντας νόμους ἐν τῇ τῶν χριστιανῶν εὐσεβεστάτῃ πολιτείᾳ», βλ. Γ. ΣΧΟΛΑΡΙΟ, [Εγκύκλια επιστολή της 7^{ης} Οκτωβρίου 1454], σε: L. PETIT / X. A. SIDERIDES / M. JUGIE (επιμ.), *Γενναδίου Σχολαρίου Ἄπαντα τα ευρισκόμενα*, Τόμος 4^{ος}, Παρίσι: χ.ε. 1935, 231 (232, στ. 7-10).

¹⁵ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ, *Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα*, 540.

¹⁶ Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, *Η Πελοπόννησος κατά την Δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715-1821)*, Αθήνα: Ηρόδοτος 2012, 127 επ.

¹⁷ Ε. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, *Η περιπετειώδης ιστορία των επαναστατικών Συνταγμάτων του 1821. Η θεμελιωτική στιγμή της Ελληνικής Πολιτείας*, Αθήνα: Καστανιώτης 2021, 49.

ας».¹⁸ Ωστόσο, «η επαναστατική ιδέα ότι ένα πρόσωπο, το άτομο της νεωτερικότητας, μπορεί να ασκεί μόνο του πλήρη και απόλυτη εξουσία πάνω στη γη που του ανήκει»¹⁹ δεν είναι καινοφανής. Αποτελεί θεμελιώδη θεσμό του ρωμαϊκού και του βυζαντινού δικαίου, ο οποίος (με όλες τις στρεβλώσεις που υπέστη) συνέχισε να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.²⁰ Γνωρίζουμε μάλιστα ότι στις περιοχές όπου επικράτησε τελικά η Επανάσταση (ιδίως στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου) το σύστημα που ίσχυε μεταξύ των Ελλήνων ήταν εκείνο της πλήρους κυριότητας (*mülk*),²¹ το οποίο λειτουργούσε ακριβώς όπως λειτουργεί το σύστημα της ατομικής ιδιοκτησίας, με μόνο προαπαιτούμενο (θεωρητικώς) την έκδοση χοτζετίου από τον τοπικό καδή.²² Σε κάθε περίπτωση, μάλλον δεν θα αποκαλούσαμε «νεωτερικό» έναν θεσμό που έχει αποκρυσταλλωθεί εδώ και δύο χιλιετίες και ισχύει έκτοτε αδιάκοπα.

Άλλο παράδειγμα: τα έθνη θεωρούνται ενίοτε κατασκευές της «νεωτερικότητας».²³ Ωστόσο, η σύγχρονη αναδίφηση των πηγών βεβαιώνει ότι οι Έλληνες «[μ]ετά την Άλωση, είχαν πλήρη συνείδηση της καταγωγής και της συνέχειας τους και, όπως προκύπτει από τις πηγές, αυτοπροσδιορίζονταν αναλόγως διαχρονικά» και ότι η συνείδηση «της εθνικής ταυτότητας προηγείται κατά πολύ του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και έχει πολύ παλαιότερες ρίζες».²⁴ Είναι λοιπόν ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του 1821 (είτε ως μέσο, είτε ως σκοπός) «νεωτερικός» ή «παραδοσιακός»;²⁵

¹⁸ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ, *Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα*, 252 και 253.

¹⁹ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ, *Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα*, 253.

²⁰ Πρβλ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟ, *Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα*, 64 επ.

²¹ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, *Η Πελοπόννησος κατά την Δευτέραν Τουρκοκρατίαν*, 73 επ. και ιδίως 79· Δ. ΓΚΟΦΑΣ, *Ιστορία του Ρωμαϊκού Δικαίου*, Τόμος 3^{ος}, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας 1980, 162.

²² «Ειδικώτερον καθ' όσον αφορά εις τας νήσους, παρ' όλον ότι και εκεί δια την μεταβίβασιν της κυριότητος απητείτο θεωρητικώς η έκδοση χοτζετίου, εν τη πράξει σπανιώτατα εξεδόθησαν τοιαύτα» (ΓΚΟΦΑΣ, *Ιστορία του Ρωμαϊκού Δικαίου*, 162).

²³ Βλ. αντί άλλων Ε. ΓΚΕΛΝΕΡ, *Έθνη και Εθνικισμός*. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1992.

²⁴ Ε. ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, «Εμείς οί Έλληνες ἀφοῦ ἐχάσαμε τὸ βασίλειο, ἐχάσαμεν ὅλα. Πῶς αυτοπροσδιορίζονταν οι υπό ξένη κυριαρχία Έλληνες: η μαρτυρία των κειμένων, σε: Ο. ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING / Α. ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ / Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ / Β. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ (επιμ.), *Έλλην, Ρωμιός, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες*, Αθήνα: Ευρασία 2018, 247 (263). Το συμπέρασμα της Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη κρίνεται ιδιαίτερος αξιόπιστο, διότι προκύπτει από την ανάλυση 327

Η αδυναμία κατάταξης των σκοπών και των μέσων φαίνεται ακόμη πιο ανάγλυφα στο βασικό δεδηλωμένο «ποθούμενο»²⁶ των επαναστατών: την ανασύσταση του «Ρωμαίικου» (δηλαδή του Βυζαντινού κράτους) ή, έστω, τη δημιουργία μιας «Ελλάδας» περίπου στα σύνορά του.²⁷ Ξέρουμε ότι την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το «Ρωμαίικον [...] ισοδυναμεί με την λέξι

εκδεδομένων κειμένων μεταξύ του 1450 και του 1821 και την καταμέτρηση 1295 αναφορών σε «Έλληνες», «Ρωμαίους», και «Γραικούς». Όπως συμπληρώνει η ερευνήτρια, «[η] διαφορά η οποία μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση του Διαφωτισμού είναι η τάση στον ύστερο 18^ο αιώνα να ερμηνευθεί και θεμελιωθεί θεωρητικά αυτό που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στους προγενέστερους αιώνες αποτελούσε δεδομένο, δηλαδή η συνείδηση της εθνικής ενότητας και συνέχειας, ασχέτως αν οι άνθρωποι αποκαλούνταν Έλληνες, Γραικοί ή Ρωμηοί» (263).

²⁵ Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι ένας από εκείνους που αξιολόγησαν μια προηγούμενη (όχι ριζικά διαφορετική) εκδοχή της παρούσας εργασίας παρατηρεί την αποτυχία της να «*συνομιλήσει με την έρευνα των τελευταίων δεκαετιών στην οποία, μεταξύ άλλων, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξηγητική εμβέλεια και τις μεταθεωρητικές μέριμνες της εννοιολόγησης της παράδοσης και της νεωτερικότητας*». Ο ανώνυμος αξιολογητής υπογραμμίζει μάλιστα ότι «*το ενδιαφέρον αυτό έχει αναπτυχθεί σε πολλά γνωστικά πεδία, από τις μετα-αποικιακές και μετα-αποικιοκρατικές σπουδές, τις Οθωμανικές Σπουδές (την αποδόμηση και κριτική αναθεώρηση δυϊσμών που στεγάζουν τις διακρίσεις Ευρώπη/Ασία (ή Βαλκάνια), Νεωτερικό/προνεωτερικό, εκσυγχρονισμός/παράδοση, την ευρωκεντρική διάσταση της νεωτερικότητας κ.λπ.) μέχρι τις πλείστες όσες εκδοχές της αντιδιαστολής τους που έχει αναπτύξει η κοινωνική θεωρία*». Άλλωστε, συνεχίζει ο οξυδερκής κριτής, «*η πρόσληψη του παρελθόντος πέραν της γενεαλογίας που ταυτίζει τη νεωτερικότητα με τους θεσμούς και την προ-νεωτερικότητα με τη ρευστότητα έχει γίνει αντικείμενο μεγάλων συζητήσεων κατά τα τελευταία χρόνια*». Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να δικαιολογήσω τις σημαντικές αυτές ελλείψεις της εργασίας μου παρά μόνο αξιοποιώντας τη λιτή πρόζα ενός Γάλλου επιστήμονα: *Je n'ai pas besoin de ces hypotheses!*

²⁶ Βλ. ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑ, *Πρωτόγονη Επανάσταση. Αρματολοί και κλέφτες (18ος-19ος αιώνας)*, Αθήνα: Εκδόσεις ΕΑΠ 2019, 297 επ.

²⁷ Ο Ρήγας οραματίζεται την «Ελληνική Δημοκρατία», απευθυνόμενος στον λαό «όπου κατοικεί την Ρούμελην, την Μικράν Ασίαν, τας Μεσογείους νήσους, την Βλαχομπογδανίαν» (ΡΗΓΑΣ, *Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα [1797]*, σε: Κ. Γ. ΜΑΥΡΙΑΣ / ΑΝΤ. Ν. ΠΑΝΤΕΛΗΣ, *Συνταγματικά κείμενα*, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας 2007, 7 επ.). Ένα-δύο χρόνια πριν την Επανάσταση, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος προτείνει μια μικρότερη «Ελληνική Αυτοκρατορία» («Empire grec»), αποτελούμενη από τη Νότια Βαλκανική και τη Μικρά Ασία, βλ. Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟ, *Coup d'œil sur la Turquie [1820]*, σε: Α. ΠΡΟΚΕΣΧ-ΟΣΤΕΝ (επιμ.), *Geschichte des Abfalls der Griechen vom Türkischen Reiche im Jahre 1821 und der Gründung des Hellenischen Königreiches*, Τόμος 3^{ος}, Βιέννη: Gerold 1867, 1 (52).

“ἐλευθερία” εἰς τοὺς χριστιανοὺς τοὺς ὑπὸ τὸ κράτος τῆς Τουρκίας». ²⁸ Οἱ αγωνιστές (παρὰ τὴν πιθανὴ ἀρχαιοελληνικὴ ρητορεία τους) μοιάζουν νὰ πιστεύουν ὅτι τὸ νεοϊδρυθέν κράτος ἀποτελεῖ τὴ νόμιμη συνέχεια τοῦ ἀνατολικοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους, ²⁹ ἐνῶ ἡ Α' Ἐθνοσυνέλευση προβλέπει (με μίαν σχεδὸν στοργικὴ ἀναφορά) τὴν ἰσχὺ τῶν νόμων τῶν «ἀειμνήστων χριστιανῶν ἡμῶν αὐτοκρατόρων», ³⁰ μίαν ρύθμιση ποῦ ὑπάρχει ἤδη στὴ Νομικὴ Διάταξη τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος ³¹ καὶ θα ἐπαναληφθεῖ ἔκτοτε πολλὰ φορὲς.

Ὁ στόχος αὐτὸς φαίνεται κατ' ἀρχὴν ἰδιαίτερα «παραδοσιακός». Κι αὐτό διότι πολλοὶ μελετητές τοῦ '21 ἀντιμετωπίζουν ἀκόμη καὶ σήμερα τὸ Βυζάντιο ὡς μίαν δεσποτικὴ, οἰκουμενικὴ, χριστιανικὴ, πολυεθνικὴ αὐτοκρατορία, μίαν θέση ποῦ παρουσιάζεται συχνά ὡς ἓνας ἀναντίλεκτος κοινὸς τύπος. ³² Ἐνίοτε δε, συνήθως στὰ πλαίσια κάποιας «νεορθόδοξης» θεώρησης, ἡ δοξασία αὐτὴ πραγματικὰ δοξάζεται καὶ τὸ Βυζάντιο νοσηματοδοτεῖται ὡς «ο Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμὸς στὴν υπερφυλετικὴ οἰκουμενικότητά του». ³³

²⁸ Γ. ΓΑΖΗΣ, *Λεξικὸν τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ ἄλλα ἔργα*, Ἰωάννινα: Ἐταιρεία Ἡπειρωτικῶν Μελετῶν 1971, 132. Ὁ Γεώργιος Γαζῆς υπῆρξε συναγωνιστὴς καὶ γραμματέας τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη.

²⁹ «[Ὁ] βασιλέας μας ἐσκοτώθη, καμμία συνθήκη δὲν ἔκαμε· ἡ φρουρὰ τοῦ εἶχε παντοτεινὸν πόλεμον μετὰ τοὺς Τούρκους, καὶ δύο φρούρια ἦτον πάντοτε ἀνυπότακτα. [...] ἡ φρουρὰ τοῦ Βασιλέως μας εἶναι οἱ λεγόμενοι Κλέφται, τὰ φρούρια, ἡ Μάνη καὶ τὸ Σούλι καὶ τὰ βουνά» (Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, *Διήγησις συμβάντων τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπὸ τὰ 1770 ἕως τὰ 1836*, Ἀθήνα: Χ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεὺς 1846, κ').

³⁰ Προσωρινὸν Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος, ἀρθρο 3η' (ΑΕΠ 3, 33).

³¹ Τμήμα Γ', Κεφάλαιο πρῶτο, ἀρθρο Β' (Α. ΜΑΜΟΥΚΑΣ, *Τὰ κατὰ τὴν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος*, Τόμος 1^{ος}, Πειραιάς: Ἡλίας Χριστοφίδης 1839, 67). Κάποιοι ἐρευνητές θεωροῦν, πάντως, ὅτι «[εἶναι ἀμφίβολο, ἀν ὁ βασικὸς συντάκτης ἐκεῖνου τοῦ κειμένου [...] εἶχε δεῖ ποτὲ τοὺς Βασιλικά. Πιθανολογεῖται νὰ υπῆρξε ἐμπνευστὴς τῆς διατάξεως κάποιος ἐπίσκοπος (ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Συνελεύσεως τῶν Σαλῶνων) ποῦ γνώριζε ἀπλῶς τὴν ὑπάρξη τῶν Βασιλικῶν ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ κείμενα (ἴσως ἀπὸ πατριαρχικὰ ἢ συνοδικὰ ἀποφάσεις), χωρὶς νὰ ἔχει τὴν πλήρη εἰκόνα τοῦ ὄγκου τους» (Σ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, *Οἱ πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου*, Ἀθήνα-Κομοτηνὴ: Ἀντ. Ν. Σάκκουλας 2011, 437, ὑποσημ. 32).

³² ΠΙΖΑΝΙΑΣ, *Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση*, 16.

³³ Γ. Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, *Ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ... Ἱστορικὰ καὶ Θεολογικὰ τοῦ Ρωμαϊκοῦ Ἑλληνισμοῦ*, Ἀθήνα: Ἀρμός 2015, 204.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η εικόνα που παρουσιάζει η έρευνα των τελευταίων δεκαετιών. Το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος εμφανίζεται ως «πολιτεία» (*res publica*),³⁴ όπου «όλη η εξουσία [...] εξαρτάται από τον *consensus omnium* (τη γενική συναίνεση)»³⁵ ο λαός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη και τον έλεγχο των αυτοκρατόρων – οι οποίοι, για να θυμηθούμε μια παλαιά διατύπωση, βρίσκονται υπό τη μόνιμη απειλή μιας «μόνιμης διαρκούς επανάστασης».³⁶ Η βυζαντινή κοινωνία περιγράφεται ως ένα σχετικά ομοιογενές «εθνικό κράτος των Ρωμαίων»³⁷ (δηλαδή «του ελληνόφωνου Ορθόδοξου πληθυσμού της, ο οποίος αποτελούσε διαχρονικά την πλειοψηφία»),³⁸ που παραμένει ωστόσο μια «ρωμαϊκή πολιτεία [...] μόνο κατά σύμπτωση χριστιανική».³⁹ Η βυζαντινή ελεύθερη αγορά⁴⁰ μοιάζει να οριοθετείται από έναν στοχευμένο κρατικό παρεμβατισμό⁴¹ και να συμπληρώνεται με ένα καλά οργανωμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.⁴²

³⁴ Βλ. Α. ΚΑΛΔΕΛΛΗ, *Λαός και εξουσία στο Βυζάντιο: Η πολιτεία της Νέας Ρώμης*, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2020.

³⁵ Χ.-ΓΚ. ΜΠΕΚ, *Η Βυζαντινή Χιλιετία*, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1990, 53.

³⁶ ΤΗ. ΜΟΜΜΣΕΝ, *Römisches Staatsrecht*, Τόμος 2ος, Λειψία: S. Hirzel 1887, 1133.

³⁷ Α. ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ, *Hellenism in Byzantium. The Transformations of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition*, Κέμπριτζ και Νέα Υόρκη: Cambridge University Press 2007, 5.

³⁸ Α. Kaldellis, *Romanland: Ethnicity and Empire in Byzantium*, Κέμπριτζ και Λονδίνο: Harvard University Press 2019, 203.

³⁹ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ, *Λαός και εξουσία στο Βυζάντιο*, 233. Στην ίδια σελίδα, ο Καλδέλλης τονίζει την «εννοιολογική ασυμμετρία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, της ρωμαϊκής και της χριστιανικής: θα μπορούσαν το πολύ-πολύ να αλληλεπικαλύπτονται, αλλά δεν ήταν ταυτόσημες, επειδή ήταν διαφορετικά είδη κοινοτήτων που ορίζονταν από διαφορετικά σύνολα κριτηρίων».

⁴⁰ Κατά την Α. Ε. ΛΑΪΟΥ, Οικονομική σκέψη και ιδεολογία, σε: Α. Ε. ΛΑΪΟΥ (επιμ.), *Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου*, Τόμος 3^{ος}, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2006, 329 επ., «οι νόμοι που ρύθμιζαν τις ανταλλαγές βασιζόνταν στην ιδέα της ελεύθερης διαπραγματεύσεως» ακολουθώντας τις αρχές του ρωμαϊκού δικαίου (343), ενώ «το κέρδος του εμπόρου ήταν απολύτως αποδεκτό, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται» (341). Σημειώτεον ότι το Βυζάντιο «ήταν το μοναδικό κράτος, τόσο στη μουσουλμανική Εγγύς Ανατολή όσο και στη Δυτική Ευρώπη, που επέτρεπε τον έντοκο δανεισμό [και] ρύθμιζε επίσης τα επιτόκια» (349).

⁴¹ Η Α. Ε. ΛΑΪΟΥ, Επισκόπηση της βυζαντινής οικονομίας, σε: Α. Ε. ΛΑΪΟΥ (επιμ.), *Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου*, Τόμος 3^{ος}, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2006, 361 επ., σημειώνει ότι οι βυζαντινοί θεσμοί επεδίωκαν «την ισορρο-

Με άλλα λόγια, η σύγχρονη έρευνα αποκαθιστά σταδιακά μια εικόνα του Βυζαντίου πολύ πιο κοντά στις διαθέσιμες πηγές και μακριά από τη βυζαντινοφοβική (ή βυζαντινολατρική) νοοτροπία του παρελθόντος. Και η εικόνα αυτή μοιάζει απρόσμενα «νεωτερική».⁴³

III. Βυζαντινός ρεπουμπλικανισμός

Τελικά, το κύριο πρόβλημα με το σχήμα «παράδοση-νεωτερικότητα» είναι ότι μας αφήνει με δύο αναπάντητα ερωτήματα. Πρώτον, γιατί «οι επαναστάτες γκρέμισαν τον μόνο κόσμο που μπορούσε να τους χωρέσει»;⁴⁴ Δεύτερον, πώς «ένα έθνος χωρίς συνταγματική παράδοση και προϊστορία και με μηδαμινή συνταγματική παιδεία υιοθέτησε τις αρχές του συνταγματισμού και τις αποτύπωσε σε συνταγματικά κείμενα, τα συντάγματα του αγώνα, που βρέθηκαν στην πρωτοπορία του συνταγματισμού της εποχής»;⁴⁵

Νομίζω ότι τα παράδοξα αυτά παύουν να υπάρχουν αν προσαρμόσουμε τις «δόξες» μας στα πορίσματα της ιστορικής έρευνας που έχω ήδη επικαλεστεί σχετικά με τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Μιλάμε συχνά για τη φιλελεύθερη ή/και δημοκρατική διάσταση της Επανάστα-

πία ανάμεσα στην ατομική κερδοθηρία και την κοινωνική ανάγκη για σταθερότητα, δίκαιη φορολογία, δίκαιες ανταλλαγές και προστασία όσων θεωρούνταν αδύναμοι ή πτωχοί» (367), και ότι το κράτος υποστήριζε «τον μικρό παραγωγό, το δίκαιο κέρδος και τις δίκαιες απολαβές της εργασίας» (387).

⁴² Βλ. D. J. CONSTANTELOS, *Byzantine Philanthropy and Social Welfare*, Νιού Μπρουκβέικ και Νιού Τζέρσεϋ: Rutgers University Press 1968, καθώς και τα καινοτόμα έργα του Timothy S. Miller: T. S. MILLER, *The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire*, Βαλτιμόρη και Λονδίνο: Johns Hopkins University Press 1997· T. S. MILLER, *The Orphans of Byzantium: Child Welfare in the Christian Empire*, Ουάσιγκτον: Catholic University of America Press 2003· T. S. MILLER / J. W. NESBITT, *Walking Corpses: Leprosy in Byzantium and the Medieval West*, Ίθακα και Λονδίνο: Cornell University Press 2014.

⁴³ Όπως διατρανώνει ο Καλδέλλης, «το Βυζάντιο δεν ήταν μεσαιωνικό» (A. KALDELLIS, *Byzantium Unbound*, Leeds: Arc Humanities Press 2019, 75).

⁴⁴ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΣ, 1821: Όταν οι επαναστάτες γκρέμισαν τον μόνο κόσμο που μπορούσε να τους χωρέσει, σε: Α. ΛΙΑΚΟΥ, *Διακόσια χρόνια ιστορίας. Η δημοκρατική παράδοση*, Αθήνα: Θεμέλιο 2021.

⁴⁵ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ, *Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα*, 253.

σης.⁴⁶ Ίσως όμως οι επαναστάτες του 1821 (ακόμη κι εκείνοι που δεν είχαν έρθει άμεσα σε επαφή με τις πνευματικές εξελίξεις στη Δύση) μπόρεσαν να δημιουργήσουν φιλελεύθερους και δημοκρατικούς θεσμούς, *επειδή ήταν οι άμεσοι ή έμμεσοι κληρονόμοι του βυζαντινού ρεπουμπλικανισμού*.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί ήδη το γεγονός ότι, κατά την επαναστατική περίοδο, τα θέματα «φιλελεύθερ-» και «δημοκρατ-» ερμηνεύονταν με τρόπο μάλλον ρεπουμπλικανικό παρά αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε «φιλελεύθερο» ή «δημοκρατικό».⁴⁷ Τι είναι όμως ο ρεπουμπλικανισμός;⁴⁸ Σε ένα γενικώτερο πλαίσιο είναι μια παράδοση πολιτικής σκέψης που συνήθως συνδέεται με έργα αρχαίων φιλοσόφων και ιστορικών (όπως ο Αριστοτέλης, ο Πολύβιος, ο Κικέρων και ο Τίτος Λίβιος), με κείμενα νεώτερων στοχαστών (όπως ο Μακιαβέλλι, ο Μοντεσκιέ, ο Ρουσσώ, ο Καντ, ο Τζέφερσον και ο Τοκβίλ) και με πιο πρόσφατα πονήματα όπως εκείνα της Άρεντ, του Σκίννερ, του Πέττιτ και του Σαντέλ. Η ρεπουμπλικανική παράδοση περιστρέφεται γύρω από ιδέες όπως η αντίστιξη ελευθερίας και δουλείας, η φροντίδα για το κοινό καλό, η φιλοπατρία, η αξία των θεσμικών αντιζυγίων,⁴⁹ η σημασία της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η εναρμόνιση της δημόσιας και της ιδιωτικής σφαιράς, καθώς και η καταπολέμηση της διαφθοράς και της αυθαίρετης εξουσίας.⁵⁰ Κατά μια έννοια, ο ρεπουμπλικανισμός εμφανίζεται ως συνώνυμο της παιδείας που ταιριάζει σε «έναν γνήσιο άνθρωπο – έναν άνθρωπο, που μπορεί να έχει “προορισμό” του την πολιτική»,⁵¹ δηλαδή σε εκείνον που μπορεί να υπηρετήσει υ-

⁴⁶ Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, *Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία, 1800-2010*, Αθήνα: Πόλις 2011, 62-63.

⁴⁷ Ενδεικτικά, ο Κοραής ορίζει την πολιτεία ως «άνθρώπων κοινωνία κυβερνωμένων από νόμους θεμένους με κοινήν των κοινωνών ψήφον, ύποχρεομένων να τοὺς φυλάσσωσιν ὅλοι χωρὶς ἐξαιρέσεων» και συμπληρώνει ότι «[τ]οιαύτη πολιτεία ὠνομάζετο ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους Respublica (République), ἀπὸ τοὺς Ἑλληνας Δημοκρατία (Démocratie)» (Α. ΚΟΡΑΗΣ, *Ἄτακτα*, Τόμος 5ος, Παρίσι: Κ. Εβεράρτος 1835, 305).

⁴⁸ Βλ. πιο αναλυτικά Ι. ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ, Ωχρός ρεπουμπλικανισμός.

⁴⁹ Α. ΚΟΡΑΗΣ, *Σημειώσεις εις το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος*, Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2018, 119.

⁵⁰ Γενικά για τον ρεπουμπλικανισμό, βλ., αντί άλλων, C. Laborde, Republicanism, σε: Michael Freedman / Lyman Tower Sargent / Marc Stears (επιμ.), *The Oxford Handbook of Political Ideologies*, Οξφόρδη: Oxford University Press 2013, 513 επ.

⁵¹ Μ. ΒΕΜΠΕΡ, *Η πολιτική ως επάγγελμα*, Αθήνα: Παπαζήσης 1987, 167.

ψηλά ιδανικά χωρίς να μετατρέπεται σε συνήγορο μιας και μόνης ιδεολογίας, συνδυάζοντας μια «ηθική απολύτων σκοπών» με μια «ηθική ευθύνης».⁵²

Όταν λοιπόν συνδέω την Επανάσταση του 1821 με τα ρεπουμπλικανικά ήθη της Νέας Ρώμης, δεν αναφέρομαι προφανώς σε κάποιο υπερφυσικό «αιώνιο ελληνικό πνεύμα», αλλά στους θεσμούς και τις αντιλήψεις που ανάγονται στη βυζαντινή κοινωνία, διατηρούνται ή μεταλλάσσονται για συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους και καταλήγουν να επηρεάζουν διαχρονικά τους ελληνικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ας δούμε το «ακανθώδες» ζήτημα της θρησκείας. Κατά την αφήγηση του Γεωργίου Τερτσέτη, γύρω στα 1820 ένας «φιλέρημος» Άγγλος περιηγητής βρήκε έναν τσοπάνη να βόσκει το κοπάδι του κοντά σε ένα ξωκλήσι και τον ρώτησε τι πιστεύει: «ὁ βοσκὸς ὑψόνωντας [sic] τὴν μαγκούραν του καὶ κτυπῶντας τὸν τοῖχον τῆς ἐκκλησίας ἀποκρίνεται: “Ὅ,τι πιστεύει ἐτούτη”. –“Καὶ τί πιστεύει ἐτούτη;” τοῦ λέγει μὲ χαμόγελο ὁ περιηγητὴς. –“Ὅ,τι πιστεύω ἐγώ”».⁵³ Λίγα χρόνια νωρίτερα, σε μια επιστολή του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο Δημήτριος Καταρτζής εγκωμιάζε το «θεοκρατούμενο πολίτευμά μας». Είχε, όμως, πρώτα σημειώσει ότι «ἡ ρωμαϊκὴ [...] πολιτικὴ κοινωνία μας» κατέληξε να «διοικῆτ' ἐνδοτέρως μὲ τοὺς νόμους τῆς θεοκρατίας», διότι «φαίνεται νὰ ἐδυστύχησε, καὶ νὰ μὴν ἔχη κανένα

⁵² ΒΕΜΠΕΡ, *Η πολιτική ως επάγγελμα*, 167. Ορθώς λοιπόν ο Χατζής ανέφερε προ εικοσαετίας ότι «ο ρεπουμπλικανισμός καταρχήν διχοτομήθηκε σε μία φιλελεύθερη και μια κοινοτιστική τάση και τελικώς αφομοιώθηκε από τον φιλελευθερισμό» και ότι «η πρόσφατη αναβίωσή του είναι στην πραγματικότητα προσπάθεια αναβίωσης της κοινοτιστικής του τάσης», βλ. Α. Ν. ΧΑΤΖΗ, Η αναβίωση της ρεπουμπλικανικής θεωρίας δικαίου: μια κριτική προσέγγιση, *Επιστήμη και Κοινωνία* 4/2000, 79 (80). Εφ' όσον ο φιλελευθερισμός (liberalism) και ο κοινοτισμός (communitarianism) συνιστούν την ατομικιστική και την κολλεκτιβιστική απόκλιση του ρεπουμπλικανισμού αντιστοίχως και ο φιλελευθερισμός παρουσιάζοταν τότε ως το ισχυρότερο ρεύμα σκέψης, ευλόγως οι ρεπουμπλικανοί στοχαστές έδιναν προτεραιότητα στην υπέρσπιση των κοινοτιστικών του πτυχών. Επρόκειτο, όμως, για πρακτική, όχι θεωρητική, ανάγκη. Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι για τους ενθουσιώδεις φιλελεύθερους ή κοινοτιστές ο ρεπουμπλικανισμός δεν αποτελεί παρά «την ιδεολογία της μετάβασης από την κοινοτιστική στην ατομικιστική οργάνωση της κοινωνικής ζωής» (κατά ευτυχή συγκυρία για τους πρώτους, κατά δυστυχή για τους δεύτερους), όμως «η μακράν και πολυκύμαντη ιστορία του δεν μας επιτρέπει [...] να συμπεράνουμε κάτι τέτοιο» (80).

⁵³ Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ, *Λόγος εκφωνηθείς εν τῷ Αναγνωστηρίῳ τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς*, Ζάκυνθος: Τυπογραφεῖον ο Ζάκυνθος 1856, 10.

είδος» από «τὰ τρία κυριώτερα είδη τῆς πολιτείας πὸν εἶναι σ' τὴν οἰκουμένην». ⁵⁴ Αναρωτιέμαι λοιπόν: εἰάν δεν δούμε τον βοσκὸ και τον διαφωτιστὴ ὡς συγκληρονόμους μιας πολιτείας μόνο κατά σύμπτωση –ὅπως ἤδη εἰπώθηκε– χριστιανικῆς, ὅπου «οἱ θεοκρατικές και πολιτειακές ιδέες» λειτουργούσαν «σε παράλληλες τροχιές», ⁵⁵ πὸς εἶναι δυνατόν να εξηγηθεῖ ὁ τόσο αὐτονόητος τρόπος με τον ὁποῖον αὐτοὶ οἱ τόσο διαφορετικοὶ ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν τὸ ἱερό και τὸ κοσμικό ὡς δύο κατ' ἀρχὴν διακριτοὺς κόσμους που πλησιάζουν μόνο ὅταν οἱ ἴδιοι ἐπιλέγουν να ευθυγραμμίσουν τις ταυτότητες του πολίτη και του πιστοῦ;

Ὁ χώρος δεν τὸ ἐπιτρέπει, ἀλλὰ με παρόμοιο τρόπο θα μπορούσαμε να ἐξετάσουμε και τον ὁμογενοποιητικό «εθναρχικό» ρόλο που σταθερὰ διαδραματίζει ἡ Ἐκκλησία, τὸ στοιχείο τῆς γλωσσικῆς και θρησκευτικῆς ὁμοιότητας μεταξύ των Ἑλλήνων, τὸ συνειδησιακό κεκτημένο των συχνών ἐξεγέρσεων κατά τῆς οθωμανικῆς ἐξουσίας, ⁵⁶ τὰ δημοκρατικά στοιχεία τῆς κοινοτικῆς αὐτοδιοίκησης ⁵⁷ και των κλέφτικων ομάδων, ⁵⁸ τὴ δυνατότητα τῆς Μάνης να υλοποιεῖ «τὴ νομική και τὴν πολιτική ἐννοια ἐνός Κράτους που δεν υπήρχε», ⁵⁹ τις θετικές μνήμες ἀπὸ τὴ Βυζαντινὴ πολιτεία (ἀκόμη και

⁵⁴ ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ, *Τα ευρισκόμενα*, 429.

⁵⁵ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ, *Λαός και ἐξουσία στο Βυζάντιο*, 219.

⁵⁶ Ὀρθὰ ἐπισημαίνεται ὅτι «ἡ συλλογικὴ εὐαισθησία ἀντιδρά με θετικό τρόπο ἀπέναντι στους πρωτόγονους τῆς ἐξέγερσης, προσχωρώντας στο σύστημα των ἀξιών τους» (ΑΣΔΡΑΧΑΣ, *Πρωτόγονη Ἐπανάσταση*, 7). Παρά τις ποικίλες κριτικές που ἔχει δεχτεῖ διαχρονικά, τὸ ἔργο του Σάθα παραμένει κλασσικό, τουλάχιστον ὡς καταγραφὴ των ἐξεγέρσεων κατά των Οθωμανών, βλ. Κ. Ν. ΣΑΘΑ, *Τουρκοκρατούμενη Ἑλλάς: Ἱστορικὸν δοκίμιον περὶ των προς ἀποτίναξιν του Οθωμανικοῦ ζυγοῦ ἐπαναστάσεων του ἑλληνικοῦ ἔθνους (1453-1821)*, Ἀθήνα: Τέκνα Ἀνδρέου Κορομηλά 1869.

⁵⁷ Ἡ βιβλιογραφία σχετικά με τις ἑλληνικές κοινότητες εἶναι πλουσιότατη. Βλ., ἀντὶ ἄλλων, Ν. ΣΑΡΡΗ, *Ὀσμανικὴ πραγματικότητα. Συστηματικὴ παράθεση δομῶν και λειτουργιών. ἸΙ. Ἡ δογματικὴ διοίκηση*. Ἀθήνα: Ἀρσενίδης 1990, 319-320· Ν. Ι. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ, *Ὁ ἑλληνικός κοινοτισμός και ἡ νεοελληνικὴ κοινοτικὴ παράδοση*. Ἀθήνα: Παρουσία 1993· S. PETMEZAS, La “commune grecque”: une tentative d'histoire des fictions historiographiques, σε: Ζ. ΓΚΡΙΒΩ / Σ. ΠΕΤΜΕΖΑ, *Byzantina et Moderna. Mélanges en l'honneur d'Hélène Antoniadis-Bibicou*, Ἀθήνα: Ἀλεξάνδρεια 2007, 207 ἐπ.

⁵⁸ Μ. ΓΚΙΟΛΙΑΣ, *Παραδοσιακό δίκαιο και οικονομία του σελιγκάτου*. Ἀθήνα: Πορεία 2004, 407 ἐπ.

⁵⁹ Δ. Ν. ΜΕΞΗΣ, *Ἡ Μάνη και οἱ Μανιάτες*. Ἀθήνα: Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἐστίας 1977, 274. Ἀς θυμηθοῦμε ὅτι ἡ «Republique de Maïna» καταγράφεται ὡς κυρίαρχο κράτος ἤδη στα μέσα του 17^{ου} αἰῶνα (P. DU VAL, *Le princes souverains de l'Univers*, Paris: Jean

αν ενίοτε διατηρήθηκαν μόνο ως άμορφα ιζήματα «ελευθερίας» ή «δικαίωσης»,⁶⁰ τη διαρκή ισχύ του ρωμαϊκού δικαίου και των χειραφετητικών του εννοιών. Αναλογιστείτε μόνο το τελευταίο: εάν «το κεφάλαιο De statu hominis από την εισαγωγή του Πανδέκτη [είναι] ίσως η πιο επιδραστική από όλες τις κλασσικές πραγματεύσεις της έννοιας της ελευθερίας [civil liberty]»⁶¹ (καίτοι, όπως γράφει ο Γκαίτε, το ρωμαϊκό δίκαιο στη Δύση μοιάζει «με πάπια από καιρού εις καιρόν που βουτά κάτω από το νερό και κρύβεται»),⁶² είναι δυνατόν η διαρκής παρουσία του βυζαντινού δικαίου (και ιδίως της Εξαβίβλου του Αρμενόπουλου) να μην έχει αφήσει ένα ρεπουμπλικανικό αποτύπωμα στους θεσμούς και τις ιδέες των Ελλήνων; Το ερώτημα είναι φυσικά ρητορικό. Ήδη γνωρίζουμε ότι ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς μίλησε στα τέλη του 16^{ου} αιώνα για τη σκλαβωμένη του πατρίδα,

Guignard. 1650, 9), ενώ οι Δημητριάδες σημειώνουν, τριάντα χρόνια πριν την Επανάσταση, ότι «ή πολιτεία τους [ενν. των Μανιατών] είναι τρόπον τινά δημοκρατία» (Δ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ, *Γεωγραφία Νεωτερική*, Βιέννη: Θωμάς Τράτνερν 1791, 149). Βλ. επίσης Ι. ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ, Πολιτειολογικά της Μάνης (1460-1831): Μία πρώτη σκιαγράφιση, σε: *Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «1821 Η γνωστή-άγνωστη Επανάσταση. Μια παράδοση ανταρσίας – Τέλος ή αρχή;»*, Αθήνα: Εκδόσεις των Συναδέλφων (υπό έκδοσιν), όπου εξηγείται εκτενέστερα γιατί η Μάνη υπήρξε πολιτεία (και μάλιστα με δημοκρατικά χαρακτηριστικά) και όχι απλώς ένα πολυκεντρικό ή άναρχο σύστημα.

⁶⁰ Στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του 19^{ου} αιώνα, οι Έλληνες απαντούσαν στις προσβολές των Τούρκων με την «αινιγματική απάντηση: θὰ ἔλθῃ τὸ ῥωμαῖκο [sic] (κυριολεκτικά: θα έρθει το ρωμαϊκό), απάντηση της οποίας το νόημα δεν ήταν πάντα κατανοητό ούτε σε όσους την άκουγαν ούτε σε όσους την εκστόμιζαν, απάντηση που δεν ήταν προσβλητική, αλλά γεμάτη από συσσωρευμένη εκδίκηση» (P. RIZOS, *Mémoires du Prince Nicolas Soutzo Grand-Logothète de Moldavie. 1798-1871*, Βιέννη: Gerold 1899, 21, μετάφραση του γράφοντος). Συναφώς αναφέρεται ότι «έκφραση της τυφλής [...] πίστης στην “αποκατάσταση” ήταν και οι φράσεις, που ακούονταν πολύ πριν την επανάσταση του 1821: “όταν θα κάμουμε το ρωμαϊκό” ή “όταν θα έλθῃ το ρωμαϊκό”» (Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, *Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Γ': Τουρκοκρατία 1453-1669. Οι αγώνες για την πίστη και την ελευθερία*, Θεσσαλονίκη: χ.ε. 1968, 99).

⁶¹ Q. SKINNER, Classical Liberty and the Coming of the English Civil War, σε: M. VAN GELDEREN / Q. SKINNER (επιμ.), *Republicanism. A Shared European Heritage. Volume II: The Values of Republicanism in Early Modern Europe*, Κέμπριτζ: Cambridge University Press 2002, 9.

⁶² J. P. ECKERMANN, *Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 1823-1832*, Μέρος 2^ο, Λειψία: Brockhaus 1836, 109.

μακαρίζοντας όσους είναι «τῆ ἐλευθερία τετιμημένοι, πράγματος ἀδιατιμήτου»,⁶³ παραπέμποντας σε ένα διάσημο νομικό αξίωμα.⁶⁴ Και δεν ήταν μόνοι στις ευαισθησίες του.

IV. Η ρεπουμπλικανική διάσταση της Επανάστασης

Κάποιος θα μπορούσε να αντιτείνει στην εδώ υποστηριζόμενη υπόθεση εργασίας ότι, ακόμη και αν ο βυζαντινός ρεπουμπλικανισμός επέδρασε στην περιρρέουσα πνευματική και θεσμική ατμόσφαιρα της Επανάστασης, δεν επηρέασε άμεσα τους πρωταγωνιστές της Παλιγγενεσίας. Και το πιο ισχυρό επιχείρημα υπέρ της αντίρρησης αυτής θα ήταν το γεγονός ότι «η εισαγωγή του βυζαντινού δικαίου στο νεώτερο ελληνικό κράτος [...] δεν φαίνεται να έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλες τις πλευρές».⁶⁵ Εάν η Επανάσταση είχε ρεπουμπλικανικό χαρακτήρα και εάν, όπως μόλις υποστηρίχθηκε, η βυζαντινή νομοθεσία είναι μια κιβωτός ρεπουμπλικανικών ιδεών, πώς εξηγούνται οι φωνές εναντίον της εφαρμογής της τελευταίας;

Πράγματι η συνταγματικά κατοχυρωμένη υιοθέτηση του βυζαντινού δικαίου (στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί) γνώρισε επικριτές στην επαναστατημένη Ελλάδα. Διαβάζουμε, για παράδειγμα, ότι «τῶν ἡμετέρων Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων οἱ Νόμοι ὀλικῶς θεωρούμενοι δὲν συμβιβάζονται μὲ τὰς περιστάσεις μας» και ότι «οἱ εἰρημένοι Κώδικες εἰς πολλὰ ἀσυγγένευτοι μὲ ἡμᾶς ἀποκαθίστανται σήμερον».⁶⁶ Ἀλλοῦ βλέπουμε το «Νομικὸν τοῦ Ἄρμενοπούλου» να χαρακτηρίζεται ως «πολλὰ ἀνάξιον Νομικὸν διὰ ἓνα ἐλεύθερον Ἔθνος καθὼς τὸ ἐδικὸν μας» με «διατάξεις χαμερπεῖς καὶ ἀνελευθέρως» και «κεφάλαια Νόμων πάντη ἀνάρμοστα εἰς τὸ πνεῦμα τούτου τοῦ αἰῶνος καὶ ἀντιβαίνοντα εἰς αὐτὰς τὰς ἀρχὰς τοῦ πολιτεύματός μας»: για τον συγκεκριμένο συγγραφέα (που δηλώνεται με τα

⁶³ M. CRUSIUS, *Turcograeciae Libri Octo*, Βασιλεία: Leonardus Ostenius 1584, 437.

⁶⁴ «Ἡ ἐλευθερία πράγμα ἐστὶν ἀδιατίμητον» (*Βασ.* 2.3.106 = *ΑΡΜΕΝ. ΕΞ.* 1.18.11) = «Libertas inaestimabilis res est» (*Dig.* 50.17.106).

⁶⁵ Σ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ / Ι. ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, *Ιστορία Δικαίου*. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 2010, 240.

⁶⁶ Κ.Μ., [Διατριβή περί του Γενικού Κριτηρίου], *Ο Φίλος του Νόμου*, αρ. 89, 19.1.1825, 4. Μάλλον πρόκειται για τον νομικό Κωνσταντίνο Μεταξά (1793-1870), βλ. CH. ARGYRIADIS, „... bitten wir, uns mit den entsprechenden Gesetzen zu versehen“: Armenopoulos und der Zeitgeist des 19. Jahrhunderts, *Rechtshistorisches Journal* 3/1984, 243 (244).

αρχικά Ν.Κ.), η Εξάβιβλος δεν είναι παρά «ένας κυκεών. Σωροὶ Νόμων Βασιλέων, Καισάρων, ἁπλῶν Κριτῶν, Μοναχῶν, Πατριαρχῶν, φάσκοντες καὶ ἀντιφάσκοντες πρὸς ἀλλήλους». ⁶⁷ Ο ίδιος ο Κοραΐς, «ο επιφανέστερος Ἕλληνας φιλελεύθερος διανοούμενος της εποχής του», ⁶⁸ είχε επιτεθεί με σφοδρότητα στην οικεία διάταξη του Προσωρινού Πολιτεύματος: ⁶⁹ «δὲν ἐπαινοῦν βέβαια τοὺς γραικορρωμαϊκοὺς νόμους ὡς ὀρθοὺς», γράφει, «ἀλλὰ τοὺς συγχωροῦν ὡς ἀπαραιτήτως ἀναγκαίους, ἕως οὗ συνταχθῶσιν οἱ μέλλοντες νὰ μᾶς κυβερνώσι νόμοι». ⁷⁰

Εν τούτοις, οι κριτικές αυτές φαίνονται μάλλον αδύναμες. Ο Κοραΐς συντάσσει καθαρό λίβελλο στερούμενο επιχειρηματολογικής αξίας. Υιοθετεί τον παραλογισμό της ... χιλιετούς «παρακμής» του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους και σαρκάζει πως «ἀπόδειξις ἀναντιρρήτως τῆς εὐνομίας των [ενν. των βυζαντινῶν αυτοκρατόρων] εἶναι ἡ ἀπὸ τοὺς Τούρκους καταστροφή των», χωρίς προφανῶς να αντιλαμβάνεται το άτοπο του ισχυρισμού. ⁷¹ Εξ ἄλλου οι λοιπές μομφές εκφέρονται με συστολή και προσοχή. Ο Κ.Μ. τονίζει ότι κρίνει τους βυζαντινούς νόμους όχι ισοπεδωτικά αλλά «ὀλιγῶς θεωρ[οιμένους]». «Νομικὸς δὲν εἶμαι», σπεύδει να επισημάνει ο Ν.Κ. Κανένas από τους δύο δεν ασκεί κριτική σε συγκεκριμένες διατάξεις, εκφράζουν κυρίως την επιθυμία να επιταχυνθεί η παραγωγή καταλληλότερων νομοθετημάτων. Μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε πως γνώριζαν αμφοτέροι ότι ουδείς είχε προτείνει σοβαρά την υιοθέτηση *κάθε* βυζαντινής

⁶⁷ Ν.Κ., [Επιστολή της 30ης Σεπτεμβρίου 1824], *Εφημερίς Αθηνών*, αρ. 10, 04.10.1824, 2. Μάλλον πρόκειται για τον πολιτευτή Νικόλαο Καλλέργη (1795-1865) ή ίσως για τον Νικόλαο Καρῶρη, έναν «ἐκ τῶν λογίων καὶ γλωσσομαθῶν νέων ἀνδρῶν τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Ἐπαναστάσεως» (Ι. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, *Αρχαία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας Α΄. Αθηναϊκόν Αρχεῖον*, Αθήνα: Γ. Σ. Βλαστός 1901, 32), βλ. CH. ARGYRIADIS, Armenopoulos und der Zeitgeist des 19. Jahrhunderts, *ὄπ.π.*, 244.

⁶⁸ A. N. HATZIS, The Short-Lived Influence of the Napoleonic Civil Code in 19th Century Greece, *European Journal of Law and Economics* 14/2002, 253 (259, υποσημ. 16).

⁶⁹ Το κείμενο του Κοραΐ δημοσιεύτηκε πολύ αργότερα, αλλά μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν ήταν άγνωστο στους κύκλους της διάνοησης.

⁷⁰ Α. ΚΟΡΑΗΣ, *Σημειώσεις εις το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος*, 187.

⁷¹ Α. ΚΟΡΑΗΣ, *Σημειώσεις εις το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος*, 188. Το μόνο πρόσθετο επιχείρημα είναι μια ερμηνευτική ακροβασία δια της οποίας επιχειρείται να αποδειχθεί ότι ο χαρακτηρισμός των αυτοκρατόρων ως «ἀεμνήστων» είναι ... ειρωνικός, διότι οι δίκαιοι αυτοκράτορες θα έπρεπε να ονομάζονται «ἀεμνακάριστοι».

ρύθμισης χωρίς *καμμία* αλλαγή⁷² και ότι όλα τα επαναστατικά νομοθετήματα τόνιζαν τον προσωρινό⁷³ και επιλεκτικό⁷⁴ χαρακτήρα με τον οποίον καλούνταν οι δικαστές να χρησιμοποιήσουν το υλικό των Βασιλικών και της Εξαβίβλου, διαχωρίζοντας την ήρα των παρωχημένων διατάξεων από το στάρι των ρεπουμπλικανικών και λοιπών επίκαιρων ιδεών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τέτοιες αρνητικές κρίσεις δεν προκάλεσαν εν τέλει καμμία αξιόλογη αντιπαράθεση – ιδίως μάλιστα όταν νομικοί του βεληνεκούς του Χριστόδουλου Κλονάρη είχαν εκφραστεί ιδιαίτερα θετικά για την Εξαβίβλο.⁷⁵ Η εισαγωγή του βυζαντινού δικαίου «δεν προκάλεσε καμμία αντίδραση και ούτε φάνηκε να απασχόλησε ιδιαίτερα τους Αγωνιστές του '21, που τους ενδιέφεραν άλλα, πιο επίκαιρα και καυτά θέματα».⁷⁶

Φαίνεται λοιπόν ότι το αντιβυζαντινό ρεύμα δεν είχε την αναγκαία δυναμική ώστε να δικαιώσει την αντίρρηση που προαναφέρθηκε. Νομίζω, ωστόσο, ότι η υπόθεση εργασίας που ακολουθείται εδώ ενισχύεται και από ένα ακόμη γεγονός: η ρεπουμπλικανική ανάγνωση ταιριάζει περισσότερο με τον λόγο των επαναστατών και απαλλάσσει ίσως τους πρωταγωνιστές

⁷² Αντιθέτως, στο σημαντικό πεδίο του ποινικού δικαίου επί παραδείγματι, η εννεαμελής επιτροπή που συνέταξε το –σαφώς επηρεασμένο από τη διδασκαλία του Τσέζαρε Μπεκκαρία– Απάνθισμα των Εγκληματικών του 1823 είχε ρητώς διαταχθεί από την Εθνοσυνέλευση να αντλήσει υλικό «ἀπὸ τοὺς νόμους τῶν ἡμετέρων ἀειμνήτων βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καὶ ἄλλοθεν» (η ἔμφαση δική μου) (Πρακτικό ΙΑ' της Β' Εθνοσυνέλευσης, 1.4.1823, σε: ΑΕΠ 3, 77), ενώ οι ίδιοι οι επίτροποι δηλώνουν αργότερα ότι μελέτησαν τους εν λόγω νόμους και «ἄλλους κώδικας τῆς εὐνομιουμένης Εὐρώπης» (Πρακτικό ΜΑ' της Β' Εθνοσυνέλευσης, 17.4.1823, σε: ΑΕΠ 3, 134-135).

⁷³ Ἦδη, λόγου χάριν, το άρθρο λα' του Οργανισμού της Πελοποννησιακής Γερουσίας προβλέπει ότι το βυζαντινό δίκαιο ακολουθείται «[ἄ]χρι τοῦ διοργανισμοῦ τῶν ταπτικῶν νόμων» (ΜΑΜΟΥΚΑΣ, *Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος*, 120).

⁷⁴ Για παράδειγμα, η Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (Τμήμα Γ', Κεφάλαιο πρώτο, άρθρα Β', Γ', και Δ') υιοθετεί μόνο τους «κοινωνικούς νόμους» (δηλαδή τις αστικές διατάξεις), προβλέποντας ότι «τοῦτο τὸ μέρος τῶν Βασιλικῶν» πρέπει να αποδοθεῖ στα νέα ελληνικά, ότι οι όποιες αντιφάσεις του πρέπει να αρθθού «κατὰ τὸ κοινῶς συμφερότερον», και ότι το τελικό αποτέλεσμα (η νεοελληνική επιλεκτική κωδικοποίηση) θα πρέπει να επικυρωθεῖ από το αρμόδιο ὄργανο για να μπορέσει να ισχύσει (ΜΑΜΟΥΚΑΣ, *Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος*, 67).

⁷⁵ Χ. ΚΛΟΝΑΡΗΣ, *Coup-d'œil sur la Législation qui gouverne aujourd'hui les Grecs sujets de l'Empire ottoman, Thémis ou Bibliothèque du jurisconsulte* 1/1824, 201 επ.

⁷⁶ Ν. Σ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, *Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου (τεύχος α')*, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 1980, 60.

της Παλιγγενεσίας από φαινομενικές αντιφάσεις, στις οποίες (κατά την αρχή της χάριτος) δεν δικαιούμαστε κατ' αρχήν να εικάσουμε ότι υπέπεσαν. Τέσσερα παραδείγματα είναι ενδιαφέροντα.

Το πρώτο παράδειγμα είναι προεπαναστατικό. Στο Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα προβλέπεται ότι «[ό] αὐτοκράτωρ λαὸς εἶναι ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ βασιλείου τούτου χωρὶς ἐξαίρεσιν θρησκείας καὶ διαλέκτου. Ἕλληνες, Ἀλβανοί, Βλάχοι, Ἀρμένιδες, Τοῦρκοι καὶ κάθε ἄλλο εἶδος γενεᾶς».⁷⁷ Ὅταν ὁμως ἐρχεται ἡ ὥρα νὰ ἐπιλεγεί ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τῆς ἐκπαίδευσης, προτιμᾶται χωρὶς περιστροφές ἡ Ἑλληνική.⁷⁸ Αὐτή ἡ ἐπιλογή δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ κατανοητὴ ἂν δὲν προϋποτεθεῖ ἡ ταυτόχρονη ρεπουμπλικανικὴ μέριμνα γιὰ μιὰ πλουραλιστικὴ ιδιωτικὴ σφαῖρα καὶ μιὰ ομοιογενὴ δημόσια σφαῖρα.

Στο δεύτερο παράδειγμα, ὁ Αθανάσιος Κανακάρης υποστηρίζει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἔχουν ὅλοι οἱ Μουσουλμάνοι τὸ δικαίωμα νὰ βαπτίζονται Χριστιανοί.⁷⁹ Ἡ θέση αὐτὴ εἶναι βεβαίως ἀντιφιλελεύθερη. Θεμελιώνεται, ὡστόσο, στὴ σκέψη ὅτι, ἐφ' ὅσον ἡ ιδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ ἀποτελεῖ προϋπόθεση πολιτογράφησης (ρύθμιση που δικαιολογεῖται ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς), ὁ Μουσουλμάνος υποκύπτει στὴν αυθαίρετη ἐξουσία τῶν Χριστιανῶν: «θέλει νὰ εἰπῆ, ὅτι ἀναγκάζω τὴν ἀδύνατον ἀνθρωπότητα νὰ κατανεύσῃ εἰς ὅπερ θέλω, θέλει νὰ εἰπῆ, ὅτι ζητῶ νὰ μιμηθῶ φανερώτατα τῶν κατακτητῶν Ὀθωμανῶν τὸ σύστημα, διὰ τοῦ ὁποῖου λαοὶ ὀλόκληροι ἀποσπασθέντες τοῦ χριστιανικοῦ ποιμνίου, ἐτούρκισαν ἐντὸς τῆς Ἐπικρατείας τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων μας, πρᾶγμα προφανῶς ἀντιβαῖνον εἰς τῆς Θρησκείας τὰ σοφὰ ἀξιώματα». Προσθέτει, ὁμως, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ θρησκευματοῦς πρέπει νὰ ἐπιτρέπεται σὲ ἀνηλίκους κάτω τῶν δώδεκα ἐτῶν «διὰ τὴν ἠθικὴν τοῦ ἔθνους νηπιότητα» καὶ στὶς γυναῖκες γενικά

⁷⁷ ΡΗΓΑΣ, *Σχέδιο Συντάγματος*, 14 (ἄρθρο 7).

⁷⁸ ΡΗΓΑΣ, *Σχέδιο Συντάγματος*, 11 (ἄρθρο 22).

⁷⁹ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Αθανασίου Κανακάρη πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς (ἀριθμ. 1777), 17.6.1822, σὲ: ΑΕΠ 1, 290. Το γεγονός ὅτι τὸ συγκεκριμένο κείμενο ἔχει πιθανῶς συνταχθεῖ ἀπὸ τὸν Θεόδωρο Νέγρη (ὁ ὁποῖος τὸ συνυπογράφει ὡς «Μινίστρος Ἀρχιγραμματεὺς τῆς ἐπικρατείας καὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων») εἶναι ἐν προκειμένῳ δευτερεύουσας σημασίας. Κι αὐτὸ ἐπειδὴ ὅ,τι ἰσχύει πολλῶ μάλλον γιὰ τὸ Σύνταγμα, ἰσχύει καὶ γιὰ κάθε ἐπίσημο κείμενο: «μπορεῖ νὰ τὸ ἐγράψαν οἱ σπουδαγμένοι στὴν Ἑυρώπη φιλελεύθεροι διανοούμενοι. Ὅμως δὲν τὸ ἐπέβαλαν αὐτοί» (ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ, *Ὁ συνταγματισμὸς τοῦ Ἐικοσιένα*, 542).

«εἰς τὰς ὁποίας ἄς συγχωρηθῆ κατὰ πᾶσαν ἡλικίαν, διότι αἱ γυναῖκες ἔπεται νὰ εἶναι εὐχαριστημέναι εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐλευθερίαν μᾶλλον ἢ εἰς τὴν τουρκικὴν ἰσὸβιον φυλάκωσιν». Αυτό το πολυεπίπεδο επιχείρημα αναδεικνύει μια ρεπουμπλικανική ἔγνοια για την ελευθερία ως προστασία απέναντι σε κάθε αυθαίρετη εξουσία.⁸⁰

Τρίτο παράδειγμα είναι μια διακήρυξη του Προέδρου της Γ' Εθνοσυνέλευσης.⁸¹ Ο Πανούτζος Νοταράς⁸² τονίζει ότι ο λαός της Ελλάδας («δορυάλωτος δοῦλος» του Σουλτάνου) ζητά δια των όπλων τη δόξα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την ανάκτηση της προγονικής του γης, την ελευθερία του και πολιτική του ύπαρξη και «εἰς ἓνα λόγον, τὴν μὴ ὑποδοῦλωσίν του εἰς κανένα ὁποιονδήποτε ἔθνος». Δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί στην προφανή αναλογία με το ρεπουμπλικανικό ιδεώδες της ελευθερίας ως μη δουλείας⁸³ (freedom as non-domination), αλλά και το γενικότερο μοτίβο της πάλης μεταξύ πολιτείας και δεσποτείας.⁸⁴

Το τέταρτο παράδειγμα είναι το ζήτημα του πολιτεύματος. Αφενός, οι επαναστάτες εξεγείρονται κατά της δεσποτείας και θεσμοθετούν δημοκρατικούς θεσμούς. Αφετέρου, πολλοί ρωτούσαν «Πότε θὰ μᾶς ἔλθει ὁ “ἀφέντης”»;»,⁸⁵ ἄλλοι επευφημούσαν τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη κραυγάζοντας «Ζήτω ὁ Αὐθέντης μας!»,⁸⁶ και κάποιοι «δυσηρεστεῖτο διότι ἔγεινεν ὁ Μαυροκορδάτος βασιλεύς». ⁸⁷ Θα μπορούσε λοιπόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι Ἕλληνες ήταν ακόμη δέσμοι μίας απλοϊκῆς ιεραρχικῆς, «παράδοσιακῆς», αντίληψης για την πολιτική και ὅτι τα φαινομενικῶς ρεπουμπλικανικά νομοθετήματά τους δεν ἦταν παρά η επιπόλαιη εσωτερικοποίη-

⁸⁰ P. PITT, *Republicanism. A theory of freedom and government*, Οξφόρδη: Clarendon Press 1997, *passim*.

⁸¹ Πανούτζος Νοταράς, Διακήρυξη του Προέδρου της Εθνικής Γ' Συνελεύσεως (αριθμ. 19), 16.4.1826, σε: ΑΕΠ 3, 204.

⁸² Διατηρώ την ορθογραφία της πηγής, αλλά η επικρατέστερη πλέον απόδοση είναι «Πανούτσος» και όχι «Πανούτζος».

⁸³ Η συνήθης μετάφραση στα ελληνικά είναι «μη κυριαρχία».

⁸⁴ PITT, *Republicanism*, 31 επ.

⁸⁵ Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, *Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασεως*, Τόμος 2^{ος}, Λονδίνο: Τυπογραφία Ταυλόρου και Φραγκίσκου 1854, 146.

⁸⁶ Α. ΚΟΡΑΗΣ, Προλεγόμενα της παρούσης εκδόσεως, σε: ΒΕΚΚΑΡΙΑ [C. BECCARIA], *Περὶ Ἀδικημάτων και Ποινών*, Παρίσι: Φιρμίνος Διδότος 1823, κε' (ρβ').

⁸⁷ Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ, *Απομνημονεύματα*, Τόμος 1^{ος}, Αθήνα: Χ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς 1851, 272 (υποσημ. 1).

ηση ενός πιο ριζοσπαστικού λεξιλογίου. Αυτή, ωστόσο, η θέση θα ήταν δέσμια μίας αντίληψης που θεωρεί λογικά αδύνατη την έννοια της μοναρχικής πολιτείας, δηλαδή της νοοτροπίας που σταδιακά επικράτησε στον δυτικό κόσμο μετά τον 15^ο αιώνα,⁸⁸ αλλά που δεν βρίσκει ισχυρό έρεισμα στην παλαιότερη ρεπουμπλικανική παράδοση με τα ίχνη της οποίας ήταν εξοικειωμένοι οι επαναστάτες του 1821.⁸⁹ Οι Έλληνες της εποχής μοιάζουν σε απόλυτη θέση να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους της κυριαρχίας του ενός,⁹⁰ ακόμη δε και ο δυσαρεστημένος με την ... στέψη του Μαυροκορδάτου μπορούσε –ακόμη κι αν δεν του αναγνωρίζεται– να κατανοήσει σύνθετες έννοιες όπως εκείνη του συλλογικού αρχηγού κράτους.⁹¹ Η συζήτηση δεν φαίνεται λοιπόν να συνιστά σύγκρουση «βασιλευομένης» παράδοσης και «αβασίλευτης» νεωτερικότητας, αλλά καθαρά ρεπουμπλικανική συλλογική αναζήτηση του κατάλληλου πολιτεύματος, δηλαδή της μορφής που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει περισσότερο την πολιτεία και το κοινό καλό την δεδομένη στιγμή.⁹²

⁸⁸ Βλ. σχετικά J. HANKINS, *Exclusivist Republicanism and the Non-Monarchical Republic*, *Political Theory* 38(4)/2010, 452 επ.

⁸⁹ Πρβλ. και ΚΑΪΔΑΤΖΗ, *Ο συνταγματισμός του Εικοσιένα*, 118: «Για τη μεγάλη πλειοψηφία των επαναστατημένων Ελλήνων, που στερούνταν πολιτικής παιδείας, η “βασιλεία” ήταν το μοναδικό πολίτευμα που αντιλαμβάνονταν ή πάντως αυτό που τους ήταν πιο οικείο, και μάλιστα χωρίς καν να διακρίνουν ανάμεσα σε απόλυτη ή συνταγματική μοναρχία. Βασιλείς είχαν τα έθνη της Ευρώπης, βασιλείς ήταν κι οι βυζαντινοί αυτοκράτορες. Ας θυμηθούμε ότι και ο Ρήγας, στο ριζοσπαστικά δημοκρατικό και φυσικά αβασίλευτο πολίτευμά του, ως “βασιλεία” απέδωσε τη γαλλική λέξη état, μιας και οι όροι “κράτος” ή “πολιτεία” δεν είχαν ακόμη καθιερωθεί με τη σημερινή σημασία τους. Οι περισσότεροι λοιπόν προσδοκούσαν την εγκαθίδρυση βασιλείας, χωρίς με αυτό να εννοούν κάποιο συγκεκριμένο τύπο πολιτεύματος».

⁹⁰ Βλ. για παράδειγμα την ρήση του οπλαρχηγού Ζώη Πάνου όπως την καταγράφει ο J. EMERSON, *A Picture of Greece in 1825*, Τόμος 2^{ος}, Λονδίνο: Henry Colburn 1826, 37: «Unhappy is that nation whose fortune depends upon a single man – better to perish than depend on one man».

⁹¹ ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ, *Απομνημονεύματα*, 272 (υποσημ. 1): «Άνευ τοῦ Γαλλίνα οἱ πλείότεροι νομοθέται δὲν ἦσαν ἱκανοὶ νὰ νομοθετήσωσι διότι ἐστεροῦντο τοιούτων γνώσεων πολιτείας, καὶ τις ἐξ αὐτῶν ἠρώτα ποῖον ἐκ τῶν δύο σωμάτων [ενν. το Βουλευτικό ἢ το Εκτελεστικό] εἶν’ ὁ βασιλεὺς, καὶ δυσηρεστεῖτο διότι ἔγεινεν ὁ Μαυροκορδάτος βασιλεὺς».

⁹² Δεν πρέπει να λησμονείται ότι το ζήτημα του πολιτεύματος ήταν ανοιχτό και κατά την Αμερικανική Επανάσταση –ας θυμηθούμε μόνο την πρόταση του Λ. Νίκολα το 1782 να αναλάβει ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον βασιλικές εξουσίες ή την πρόταση του Α.

Η ανάδειξη της ρεπουμπλικανικής διάστασης της Επανάστασης μάς βοηθά εν τέλει και σε δύο ακόμη καίρια σημεία. Αφ' ενός, μπορούμε πλέον να κατανοήσουμε γιατί η πολιτική χρήση ταυτοτικών χαρακτηριστικών, αυτό δηλαδή που συνήθως αποκαλείται «εθνικισμός» ή «πατριωτισμός» και θεωρείται ένα χαρακτηριστικά «νεωτερικό» φαινόμενο, ξεκινά πολύ νωρίτερα και γιατί «[γ]ενικά, τα λόγια και “λαϊκά” κείμενα της πρώιμης Τουρκοκρατίας που ενέχουν πολιτικό περιεχόμενο κινούνται σχηματικά σε κοινότοπους για αιώνες ιδεολογικούς άξονες: καταρχήν στην υπερηφάνεια των Ελλήνων για την καταγωγή τους, σε συνδυασμό με τη θλίψη για την κατάρπτωσή τους μετά την απώλεια της βασιλείας, αλλά και στην προσδοκία για την “αποκατάσταση” του βασιλείου με τη συνδρομή κάποιας εξωτερικής χριστιανικής δύναμης, κατά προτίμηση δυτικοευρωπαϊκής».⁹³

Αφ' ετέρου, η ρεπουμπλικανική ανάγνωση μάς επιτρέπει να συμπληρώσουμε τους διαγενεακούς κρίκους της επαναστατικής αλυσίδας. Δεν έχουμε πια λόγο να εκπλησσόμαστε όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, τον παππού του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, Νικόλαο, να υπογραμμίζει (στις αρχές του 18^{ου} αιώνα) την αξία του πατριωτισμού, να τονίζει ότι οι νόμοι ισχύουν τόσο για τους άρχοντες όσο και για τους αρχομένους και να σημειώνει ότι ο βασιλεύς θα βρεθεί αντιμέτωπος με την οργή του Θεού, εάν τολμήσει να παραβιάσει την ισονομία⁹⁴ (προλαβαίνοντας μάλιστα κατά εβδομήντα χρόνια ένα ανάλογο «παραδοσιακό» σχόλιο του «νεωτερικού» Καντ).⁹⁵

Χάμιλτον το 1787 για εγκαθίδρυση ενός είδους αιρετής μοναρχίας (όσο και αν ο ίδιος επεχείρησε να αρνηθεί τον χαρακτηρισμό).

⁹³ Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Αναζητώντας εσωτερικές και εξωτερικές μαρτυρίες για τον εθνικό προσδιορισμό των Ελλήνων κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία, σε: Ο. ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING / Α. ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ / Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ / Β. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ (επιμ.), *Έλλην, Ρωμός, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες*, Αθήνα: Ευρασία 2018, 299 (300-301).

⁹⁴ «Υπογράφει ἄρα ἡ δικαιοσύνη τὰ ὀφειλόμενα τῇ πατρίδι τῇ γεννησάσῃ καὶ θρεψάσῃ [...] Πρόκεινται δὲ οἱ νόμοι οὐ μόνον ἀρχομένοις, ἀλλὰ καὶ ἄρχοντι, καὶ βασιλεῖ τὸ ἀνώτατον ἀνεξωσιμένῳ κράτος. Καὶ ταῖς μὲν ἀπὸ τῶν νόμων ποιναῖς μηδαμῶς εὐθύνεται βασιλεύς, ἔχει δὲ τὸ θεῖον ἐποπτεῦον. Εἰ δὲ μὴ βιώῃ δικαίως, καὶ ἕκαστα κατὰ τοὺς νόμους διοικοῖη, δώσει θεῷ δίκας τῷ ἥκιστ' ἀνεξομένῳ ἀμαυροῦσθαι ἀνοσίαις πράξεσι τὸν θεῖον αὐτοῦ χαρακτήρα» (Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, *Περὶ τῶν Καθηκόντων Βίβλος*, Βουκουρέστι: χ.ε. 1719, σσ').

⁹⁵ «[Τ]α υψηλά προσωνύμια [...] [α]ντί να φουσκώνουν τα μυαλά του άρχοντα μιας χώρας, μάλλον γεμίζουν με ταπεινότητα την ψυχή του, εάν έχει νου (πράγμα που

V. Επίλογος

Η ρεπουμπλικανική ανάγνωση της Επανάστασης του 1821 μπορεί να δώσει απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα. Πιστεύω ότι αυτό το καταφέρνει, όχι μόνο διότι εξηγεί καλύτερα τις πηγές ή ριζώνει ως κοσμοαντίληψη στην πολιτική και ιστορική παράδοση την οποία ερμηνεύει, αλλά και επειδή μπορεί να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις του δημοσίου βίου και ως απόρροια γνήσιων πολιτικών διαφορών. Με άλλα λόγια, σε αντίθεση με ιστοριογραφικά (π.χ. «παράδοση-νεωτερικότητα») ή ιδεολογικά σχήματα (π.χ. δημοκρατισμός, φιλελευθερισμός), αναγνωρίζει ότι ίσως οι άνθρωποι δεν είναι μόνο φορείς χαρακτηριστικών ή συμφερόντων. Ίσως είναι και πολίτες που μπορούν να ενδιαφερθούν για το κοινό καλό και να πετύχουν ή να αποτύχουν κατά τη διαμόρφωση και την εξυπηρέτησή του.

«Ίσως», όπως είπε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κάνοντας τον απολογισμό του, «ίσως όλοι ήθέλουμε τὸ καλό, πλὴν καθένας κατὰ τὴν γνώμη του».⁹⁶

πρέπει κανείς βεβαίως να προϋποθέσει) και έχει καταλάβει ότι έχει αναλάβει ένα λειτούργημα που είναι πολύ βαρύ για έναν άνθρωπο, δηλαδή το ιερότερο που έχει θεσπίσει ο Θεός πάνω στη γη, αυτό του προστάτη του δίκαιου των ανθρώπων, και ότι κάθε στιγμή πρέπει να προβληματίζεται μήπως έχει με οποιονδήποτε τρόπο ποδοπατήσει αυτήν την κόρη οφθαλμού του Θεού» (IMM. KANT, *Προς την αιώνια ειρήνη. Ένα φιλοσοφικό σχέδιασμα*, Αθήνα: Πόλις 2006, 69 [8:353]).

⁹⁶ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Λόγος του Θ. Κολοκοτρώνη στην Πνύκα [1838], σε: Ε. ΑΛΕΞΙΟΥ, *Άπαντα Κολοκοτρώνη*, Τόμος 1^{ος}, Αθήνα: Ιστορικές εκδόσεις 1821 χ.χ., 211.